

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аминов Истам Барноевич¹, Дониёрова Гулшан Тошмирзаевна²

¹Профессор СамГУ, ²преподаватель ИППД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282810>

Аннотация. В настоящее время изучение информатики и информационной технологии нельзя представить без поиска новых, более эффективных технологий, способствующих развитию творческих способностей студентов. В статье рассматриваются вопросы организации практические занятия по информатики и информационные технологии на основе современные технологии.

Ключевые слов: практическая занятия, цель практические занятия, условие практические занятия, методические требования, щсновные этапы организации практических занятия.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda informatika va axborot texnologiyalarini o'rganishni o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan yangi, samaraliroq texnologiyalarni izlamasdan tasavvur qilib bo'lmaydi. Maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanidan amaliy mashg'ulotlarni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: amaliy mashg'ulotlar, amaliy mashg'ulotlarning maqsadi, amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish shartlari, uslubiy talablar, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning asosiy bosqichlari.

Abstract. At present, the study of computer science and information technology cannot be imagined without searching for new, more effective technologies that contribute to the development of students' creative abilities. The article examines the issues of organizing practical classes in computer science and information technology based on modern technologies.

Key words: practical classes, the purpose of practical classes, the conditions of practical classes, methodological requirements, the main stages of organizing practical classes.

В настоящее время приоритетной целью образования в вузе становится формирование умения учиться, т. е. развитие способности студента самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.

В этих условиях преподавателю необходимо применять инновационные методики, повышающие мотивацию и уверенность обучаемых в своих силах, создающие положительные эмоции и интерес к процессу познания.

Практические занятия, являясь важным источником познания нового материала, способствуют, кроме того, формированию и совершенствованию практических умений и навыков обучающихся. Основными проблемами при их проведении являются обеспечение всех обучающихся информационным оборудованием, а также умения использования всеми обучаемыми информационного оборудования.

Выполняя практические задания, студенты самостоятельно выполняют практические задачи с применением компьютерные технологии. Применяя при этом свои

знания и умения работы компьютерами под контролем преподавателя. Естественно, что эта практическая деятельность не может осуществляться без руководящего слова преподавателя. Необходимо добиваться, чтобы при выполнении практические задачи проявляли творческий подход, то есть применяли бы свои знания в новых условиях. Важным достоинством практических заданий является то, что студенты, в отличие от демонстрационных опытов, включают в процесс познания теоретические знания, что способствует более прочному и глубокому усвоению материала.

Практические занятия проводятся обычно в конце изучения одной или нескольких тем курса и преследуют определенные цели.

Во-первых – это закрепление знаний по информатики и информационной технологии, в том числе основного теоретического материала, путём самостоятельного выполнения определенных практические задачи студентов. При этом практические занятия, проводимые в заключение ряда тем, дают возможность удачно обобщить умения применять современные технологии по темам информатики и информационной технологии, что не всегда возможно на обычном занятии.

Во-вторых, происходит дальнейшее развитие практических навыков в определении основных практических задач.

В-третьих, реализуется творческое применение знаний в процессе выполнения определенных практические задачи с использованием современные технологии, что имеет большое значение для формирования умений пользоваться знаниями в активной форме, для расширения кругозора обучающихся.

При организации практических занятий соблюдаются следующие условия:

- ✓ соответствие часов (согласно учебного плана);
- ✓ наличие документов, определяющих согласование практических работ с практическим обучением;
- ✓ обеспеченность методическими указаниями;
- ✓ наличие необходимого технического обеспечения;

К методическому уровню практических работ предъявляются следующие требования:

- ✓ дидактически обоснованное методическое построение, направленное на качественное
- ✓ выполнение учебных целей;
- ✓ использование при выполнении работ знания, полученных знаний при изучении смежных дисциплин;
- ✓ применение современных компьютерных программ и средств, способов повышения эффективности обучения;
- ✓ создание условий для развития творческих способностей и профессиональных
- ✓ компетенций студентов на основе практико-ориентированного обучения, индивидуализация заданий.

В процессе выполнения практических работ внимание студентов будет направлено на:

- ✓ обобщение и систематизацию, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам информатики и информационные технологии;

- ✓ формирование умений применять полученные знания на практике с использованием с новых технологии;
- ✓ развитие общих компетенций, включающих аналитическую, проектировочную, конструктивную деятельность.

Как и в других дисциплинах, практические занятия в преподавании информатики и информационные технологии, имеют целью способствовать решению основных учебных задач:

- ✓ знакомство с методами определения основных характеристик современных компьютерных технологии овладение специальными умениями и навыками;
- ✓ формирование и развитие способностей студентов, их познавательной и мыслительной деятельности;
- ✓ практическая подготовка по информационные технологии и ориентация студентов на всестороннее развитие личности и т.д.

Навыки, полученные при выполнении практических занятий, используются студентам при выполнении различных учебных проектов и представлении результатов своей самостоятельной деятельности в виде электронных ресурсов. При этом студент не только получает знания по информатики информационные технологии, но и развивает у себя способности к аналитическому мышлению.

Осваивая на занятиях практику выполнения практических заданий по определению основных характеристик практических задач с использованием даже учебных образцов, студенты не только приобретают практические умения и навыки, но и готовятся к самостоятельному выполнению пратические задачи.

При выполнении практических занятий по информатики и информационные технологии можно выделить три основных этапа:

- ✓ подготовительный;
- ✓ получение практические задания;
- ✓ выполнение практические задания на компьютере и обработка результатов.

Подготовительный этап обычно включает теоретическую подготовку к проведению практические занятия с использованием компьютерной технологии, на имеющих современных программных обеспечении.

Анализ результатов выполненных на компьютере позволяет оценить тот или иной параметр исследуемого объекта и сопоставить либо с соответствующим теоретическим значением, либо с данными практические задачи.

Оценивание выполненных заданий по информатики и информационные технологии выполняется частично самоконтролем студентов под контролем преподавателя и заключительным выступлением преподавателя.

Залог успешного усвоения сложного материала по информатики и информационные технологии при проведении практических занятий, с применением современных технологии, в образовательном процессе современного образования - в усвоении основных и профессиональных компетенций и гарантий готовности к профессиональной деятельности в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахатова Р.Ю. Преимущества применения облачных технологий в образовании. Труды Северо – Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2014. – № 2. – С. 95-97.

2. Мицель, А.А. Проблемы и перспективы информационного обеспечения инженерного открытого образования. / А.А. Мицель, В.В. Клыков. // Открытое образование - 2014. - №1. - 56-61
3. Нагаева И.А. Возможности организации практических занятий студентов при использовании дистанционных технологий // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». – № 4 - 2016.- М.: Изд-во МГОУ. – 212 с. – с. 172 – 176.
4. Аминов И.Б., Дониерова Г.Т. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПРЕПОДАВАНИЮ, 1(1).
5. Дониёрова, Г. (2024). МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Предпринимательства и педагогика*, 3(4), 131-144.